

**ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА:
ОСНОВЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ПОЗДНИЕ СРОКИ**

Navro'zova Zarina

Email: navrozova.zarina@bsmi.uz

Инсульт - это клинический синдром, представленный очаговыми и (или) макроцефальными нарушениями, развивающимися внезапно вследствие острого нарушения мозгового кровообращения [1, 2, 3, 6]. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), среднегодовое число пациентов с первичной инвалидностью вследствие инсульта составляет около 5 млн человек, при этом частота инвалидизации через год после инсульта в России составляет 76-85 % по сравнению с 25-30 % в западных странах [8]. Уровень первичной инвалидности среди лиц, перенесших инсульт, достигает 3,2 на 10 000 населения, при этом более 20 % трудоспособного населения не возвращаются к работе [10]. На 100 000 населения приходится 600 человек, переживших инсульт [1]. Основными факторами, влияющими на эффективность реабилитации, являются размер поражения и расположение очага по отношению к функционально важным зонам (для двигательной функции - общая длина пирамидного тракта) [5,10]. Первые шесть месяцев после инсульта имеют решающее значение для восстановления утраченных функций, причем восстановление движений происходит в первые три месяца [5,9]; к шести месяцам, как правило, уже формируются патологические паттерны различного характера. Около 80 % пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, имеют различные виды двигательных нарушений [2, 12].

Учитывая три уровня последствий, возникающих у пациентов после инсульта, под реабилитацией сегодня понимают комплекс мероприятий

(медицинских, образовательных, психологических, социально-правовых и других), направленных не только на восстановление функций, нарушенных в результате заболевания или травмы, но и на социальную реадaptацию пациента [6,]. Поскольку наиболее активное восстановление двигательных функций после инсульта происходит в течение первых шести месяцев, последующая реабилитация должна учитывать важность таких компонентов здоровья, как активность и участие пациента [7, 11]. Активность и участие - термины, используемые в Международной классификации функционирования (МКФ) и включающие способность человека двигаться, самообслуживание, способность удовлетворять собственные потребности, работу по дому, коммуникативные навыки и социальное взаимодействие.

Разработанная методика оценки эффективности реабилитации пациентов была использована для оценки результатов реабилитационных показателей испытуемых и выявила более высокую среднюю комбинированную реабилитационную эффективность пациентов после курса роботизированной лечебной физкультуры. Разработанная методика позволяет оценить эффективность комбинированной реабилитации по методике ICF, которая дает комплексную оценку на уровне функций и функционирования. Установлено, что для наиболее эффективного восстановления двигательной активности и поддержания нейропластических процессов необходимо использовать дозированную, целенаправленную и контролируемую афферентную стимуляцию, которая приводит к формированию оптимальных физиологических двигательных-пластических связей и повышает регуляторно-адаптационные возможности двигательного анализатора и всего организма. При этом определяется улучшение функционирования специфических регуляторных систем на различных уровнях двигательного анализатора, а также неспецифических систем мозга (улучшение таламо-кортикальных механизмов активации), что

сопровождается улучшением повседневной деятельности (активности и участия), даже на поздних стадиях постинсультного восстановления.

Литературы:

1. Виленский В.С. Инсульт. / В.С. Виленский, Н.Н. Аносов // Л.: Медицина— 1980. – 272с.
2. Виленский Б.С. //Инсульт. / В.С. Виленский // Ст–Петербург, 1995. — с.287
3. Гусев Е.И. Ишемия головного мозга / Е.И. Гусев, В.И. Скворцова – М.:Медицина, 2001, 328 с.
4. Гусев Е.И. Эпидемиология инсульта в России / Е.И. Гусев, В.И. Скворцова,Л.В. Стаховская и др. // Инсульт. Приложение к журналу неврологии и психиатрии имени С.С.Корсакова. — 2003. — Выпуск 9. — с. 114.
5. Дамулин И.В. Двигательные нарушения после инсульта: патогенетические и терапевтические аспекты / И.В. Дамулин, Е.В. Кононенко // Consilium medicum. – 2007. –№2. – с.86–91.
6. Данилов В. И. Инсульт (современные подходы к диагностике, лечению и профилактике) / В. И. Данилов, Н. В. Агафонова, Д. Р. Хасанова – ГЭОТАР– Медиа, 2014 г., 248 с.
7. Инсульт. Практическое руководство (Ч.П.Варлоу, М.С.Деннис, Ж.ван Гейн, Г.Ж.Ханкий, П.А. Сандерок, Ж.М. Бамфорд, Ж. Вордлау): под ред А.А.Скоромца, В.А. Сорокоумова. –С.Петербург: Политехника, 1998 г –. 629 с.
8. Кадыков А.С. Реабилитация после инсульта / А.С. Кадыков, Н.В.Шахпаронова – РМЖ, 2003. – №25 – с. 1390.

9. Ковальчук В.В. Основные принципы реабилитации больных, перенесших инсульт / В.В. Ковальчук, А. А. Скоромец // Медико–социальная экспертиза и реабилитация. –2007. – № 4. – с.21–23.
10. Проказова П.Р. Ранняя роботизированная реабилитация реанимационных больных в остром периоде инсульта: автореферат дис. ... кандидат. медич. наук / П.Р. Проказова. – Москва, 2013. – 28с.

